

ПОЭЗИЯ Д.А. ПРИГОВА

Вахитов Юлай Салаватович

Литературовед, преподаватель Алмалыкского филиала Ташкентского
государственного технического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912336>

Аннотация: В статье анализируется раннее поэтическое творчество Д.А. Пригова, одного из наиболее видных представителей московского концептуализма в литературе и искусстве.

Ключевые слова: Д.А. Пригов, поэзия, жанр, стихотворный цикл

Творческая биография Д.А. Пригова (1940-2007) успела обрасти слухами, превратившись в легенду о чудо-богатыре, создавшем за жизнь то ли тридцать, то ли сорок тысяч стихотворений. При этом, как утверждают в отдельных источниках, стихи он стал сочинять в начале 1970-х годов, то есть уже в зрелом возрасте, и в день обязательно должен был написать от четырех до семи поэтических текста. На самом деле Дмитрий Александрович Пригов (имя по паспорту и псевдоним одновременно) занялся сочинительством на десять лет раньше, его первые стихи, включенные в собрание сочинений в 5-ти томах, датированы 1963 годом. В одном из своих многочисленных интервью поэт указал на 1961 год как на дату написания первого стихотворения.

По роду деятельности Пригова нельзя отнести к какой-то одной определенной сфере, так как он успешно воплощал в себе поэта, художника, перформера, скульптора и даже актёра, при этом дав себе очень меткое определение: «работник культуры». Причастный к деятельности московского концептуализма, он связывал своё литературное творчество с изобразительными и демонстрационными видами искусства, что нередко приводило к творческому симбиозу. Вот какую характеристику на Пригова приводит близко знавший его художник Б. Орлов: «Расцвет его поэтического таланта, на мой взгляд, приходится на период с 1973 года, когда он начал работу над циклом «Исторические и героические песни», и до перестройки. Начиная со второй половины 1980-х его поэзия существовала в форме акций и перформансов — эти тексты нужно оценивать уже совсем по другой шкале» [1].

1970-е годы действительно становятся временем расцвета для Пригова как для поэта. Именно в это время формируется особый серьезно-иронический стиль его поэзии, намечается обращение к абсурду как художественно-эстетическому мировоззрению. Тогда же на смену мотивам

«безысходности» бытия, смерти и смертности, характерных для классической русской поэзии, в стихах Пригова приходят художественные элементы абсурда, что выражается в неожиданных образах и сравнениях: «Роня легкий, словно листья, жир, / бежит какой-нибудь транжир / Из той обворожительной толпы обжор, / Цветной и радостный, как абажур» [2, С. 90]; парадокс: «Всё глохнет у порога зданья. / (Тем более, что зданья нет.)» [Там же, С. 85]. В стихотворении «Шёл я как-то вечерком...» (1973) парадокс заключается в том, что лирический герой обыденно, как бы постфактум, рассказывает о своей смерти от ножа, который он обнаружил торчащим у себя в боку.

Стремление к деконструкции прежних историко-культурных мифов, выраженное, как правило, через пафос изображения, проявилось особенно ярко в цикле, озаглавленном «Исторические и героические песни» (М., 1974). Пародийность данного цикла обозначена в самом названии, относящем читателя к русскому фольклорному жанру старин и европейской романтической традиции одновременно. Предметом художественного изображения в «Песнях» становится целый ряд личностей, относимых к мировой, русской и советской истории и культуре (Сократ, Клеопатра, Кант, Франциск Ассизский, Дмитрий Донской, Петр I, Чапаев, Буденный и др.). Жанровое разнообразие включенных в цикл стихотворений варьируется от стилизации под русские народные исторические песни и былины до подражания советской агитационной поэзии.

Вышедший в том же 1974 году цикл «Культурные песни» носит пародийно-иронический характер, затрагивающий классические строки русской поэзии от Пушкина («Мой дядя», «Друзьям», «Пора, мой друг, пора!»), Лермонтова («В долине Дагестана», «Уехав на остаток жизни...») и Некрасова («Вчерашний день в часу шестом») до Ахматовой («- Мне голос был») и Маяковского («Хорошо!»). Помимо обращения к классическим образцам русской поэзии, автор в данном цикле подвергает постмодернистской игре смыслов песенный жанр, конкретно широко известный романс «Гори, гори, моя звезда!», превратившийся в его трактовке в «Звезду Кремля», и не менее популярную в советские годы песню «Широка страна моя родная».

Поэтическое творчество Д.А. Пригова далеко не исчерпывается приведенными здесь стихотворными циклами, однако их значение велико при учёте формирования Пригова как по-настоящему значительного

поэта, прошедшего путь от подражаний и стилизации до окончательного становления в статусе иконы современной русской поэзии.

Использованная литература:

1. https://www.nlobooks.ru/books/sobraniya_sochineniy/398/review/9680/
(дата обращения: 20.09.2024)

2. Дмитрий Александрович Пригов, Собрание стихов, Том первый. Wiener slawistischer almanach sonderband 42. Wien, 1996. 227 с.